

ЖАДИДЛАРНИНГ ХАЙРИЯ ЖАМИЯТЛАРИ ҲАҚИДА (ТЕЗИСЛАР)

К.И.Хазраткулов

Чирчиқ Давлат Педагогика Университети “Тарих” кафедраси
таянч докторанти (Ўзбекистон)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16759949>

XIX аср охири XX аср бошларида вужудга келган Бухоро амирлигида вужудга келган маърифатпарварлик ҳаракати ўз олдига асосий мақсадларидан бири қилиб Бухорони озод ва фаровон давлатга айлантиришни қўйган эди. Бунинг учун давлатга малакали мутахасислар, билимдон маҳаллий кадрлар зарур бўлар эди. Бухоро амирлигида, жумладан Россия империясининг колониясига айлантирилган Туркистон ўлкасида ҳам дунёвий фанларни ўргатадиган мактаблар йўқлиги сабабли маърифатпарварлар маҳаллий бухоролик болаларни хорижий мамлакатларда ўқитиш ҳаракатига тушдилар. Аммо бу ҳаракатга монелик қилувчи бир сабаб бор эди – ёшларни хорижда ўқитиш учун маблағ керак бўлар эди. Хева ҳам, Бухоро амири ҳам, Туркистон ўлкасини мустамлака қилиб олган рус маъмурлари ҳам мазкур мақсадлар учун маблағ ажратмас эди.

1909 йилнинг охириларида Туркиянинг Константинополь шаҳрида “Омма орасида маърифат тарқатувчи Бухоро хайрия жамияти” ташкил топди. Ушбу жамиятнинг асосий ташаббускорлари Бухоро амирлигидан ва Туркистон ўлкасидан Туркияга келган талабалар эди. Жамият ўз уставига кўра омма орасида маърифат тарқатиш билан шуғилланади, ундан бошқа ҳеч қандай талабларни назарда тутмайди. Айниқса сиёсий талабларни умуман тилга олмайди. Бу жамият Бухоро амирлиги, Туркистон ўлкаси, Хева хонлиги шаҳар ва қишлоқларидан иқтидорли болаларни тўплаб уларни Туркия мактабларига ўқитиш билан шуғилланади. Жамиятнинг Хева хонлигида, Бухоро амирлигида, Туркистон ўлкасида ўз вакиллари бўлиб, улар жамиятнинг Хева, Бухоро ва Туркистон ўлкасида ўз вакиллари бўлиб, улар жамиятнинг Хева, Бухоро ва Туркистон ўлкасидаги аъзолари билан мазкур вакиллар орқали алоқа қилиб турган. Хайрия жамиятига аъзо бўлиш учун бир йилда 120 пиастр(қуруш) аъзолик бадали тўлаш лозим бўлган(1). Жамиятнинг ҳар 30 аъзоси бир йил мобайнида битта ўқувчини Туркияга

1. ЎзР МА И-2 фонд, 2-рўйхат, 1007 иш.

жўнатиш ҳуқуқига эга бўлган. Ўқувчи 10 ёшдан 15 ёшгача бўлиши, камбағал оиладан бўлиши шарт бўлган. Ўқувчининг ота-онаси йўл

харажатларини бўйнига олса, ўқувчи уч йилда бир марта уйига келиб-кетиши Змумкин бўлган. Ўқувчининг хорижга чиқиш учун зарур бўлган ҳужжатларини расмийлаштириш ва шу иш билан боғлиқ бўлган харажатларни хайрия жамияти ўз бўйнига олган.

Жамиятнинг Бухоро амирлигидаги вакили Ҳамид Хўжа Ҳамдий бўлган. Ҳамид Хўжа Ҳамдий шоир, С.Айнийнинг замодоши, ўша пайтда Бухоро амирлигида ташил қилинган “Тарбият ул-атфол” (“Болалар тарбияси”) махфий жамиятининг аъзоси бўлгап. Аммо Ҳамид Хўжа Ҳамдийнинг Бухорода ишлари юришмаган ва у Хевага йўл олган(2).

1912 йилда Туркияда таълим олиб қайтган ёшлар хайрия жамияти ташкил қилиш мақсадида Бухоро амири қушбегисига мурожаат қилишади. Амир қушбегисининг бундай жамият ташкил қилишга эътирози бўлмаганлигини Россия Императорлигининг Бухородаги Сиёсий Агентлиги архивидаги ҳужжатлар ҳам тасдиқлайди(3).

Ва ниҳоят 1914 йилга келиб амирликда “Бухоро хайрия жамияти” ташкил топади(4). Архив ҳужжатларининг маълумот беришича, мазкур жамият бутунлай европача усулда ташкил қилинган.

Фойдаланилган адабиётлар ва ҳужжатлар:

- 1.Ўзбекистон Миллий архиви. И-2 фонд, 2-рўйхат,1008 иш.
2. Мизо Сирожиддин Ҳаким, “Туфаҳои аҳли Бухоро”, Душанбе, “Адиб”,1992с.
- 3.Ўзбекистон Миллий Архиви.И-3 фонд,1-рўйхат,88 иш.
4. Ўзбекистон Миллий Архиви.И-3 фонд,1 рўйхат, 365 иш, 1варақ

